

**Адаптивные технологии компании «Ай Пи Эр Медиа»
(электронно-библиотечные системы IPRbooks и Библиокомплектатор)
для поддержки внедрения инклюзивного образования**

Автор: Елгаева Марина Юрьевна/Elgaeva Marina
ООО «Вузовское образование»
Директор по рекламе и PR
pr@iprmedia.ru

Аннотация. Рассмотрены законодательные аспекты внедрения инклюзивного образования в образовательных учреждениях, роль электронно-библиотечных систем в этом процессе. Отмечена необходимость разработки и внедрения адаптивных технологий в электронно-образовательных ресурсах, реализующих программы разных форм и уровней обучения. Даны рекомендации по сбору данных и заполнению формы ежегодного мониторинга высших учебных заведений.

Annotation: Considers the legislative aspects of the implementation of inclusive education in educational institutions, the role of electronic library systems in this process. The necessity of development and introduction of adaptive technologies in online learning resources, implementing programs of different forms and levels of learning. Recommendations on data collection and filling of the form of annual monitoring of higher educational institutions.

Ключевые слова: электронно-библиотечные системы (ЭБС), инклюзивное образование, дистанционное обучение, электронные издания, ограниченные возможности по зрению, мобильное приложение, аудиоиздания, мониторинг.

Keys words: Electronic library systems (ELS), inclusive education, distance learning, electronic publications, limited possibilities of vision, mobile app, multimedia work, monitoring.

Тематический рубрикатор УДК: 376.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей (0,55% населения) и 246 миллионов людей с плохим зрением (3,5% всего населения). По официальным данным, в России насчитывается более чем 275000 граждан с ограниченными возможностями зрения. Повсеместное распространение гаджетов и, как следствие, усиление нагрузки на зрительный аппарат человека год от года только усугубляет ситуацию. В докладе ВОЗ говорится, что к 2020 году количество незрячих людей на земле увеличится более чем в 2 раза — до 75 миллионов человек.

Частичное или полное отсутствие зрения — не только физическая, но и социальная травма. Одним из основных социальных ограничений для незрячих является отсутствие доступа к печатной, электронной и иной зрительной информации.

Во всем мире предпринимаются серьезные усилия для социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями зрения или его полной потерей. Существует целый пакет законодательных актов, которые регулируют вопросы инклюзивного профессионального образования. К таким законодательным актам относятся:

- Конвенция ООН «О правах ребенка»,
- Конвенция ООН «О правах инвалидов»,
- Протокол № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод,
- Конституция РФ,
- Федеральный закон «Об образовании»,
- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»,
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на

2013—2020 годы», утвержденная распоряжением правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,

- ГОСТы (например, ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»),

- Постановление правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011—2020 годы»,

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Раздел IV),

- Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-28 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»,

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2),

- Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) и др.

Пункт 1 статьи 24 Конвенции о правах инвалидов предусматривает возможность «инклюзивного образования на всех уровнях и обучения в течение всей жизни». Таким образом внедрение инклюзивного образования сегодня является безусловным требованием к развитию образовательных организаций. При этом оно должно сопровождаться адаптированной образовательной программой и целым комплексом мер по созданию благоприятных условий для обучения.

Пункт 3.2. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2014 г. № 06-28 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» содержит положения, касающиеся обеспечения информационной открытости профессиональной образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. На сайте профессиональной образовательной организации в сети Интернет должен быть создан специальный раздел (страница), отражающий:

- наличие в образовательной организации специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами;

- наличие адаптированных образовательных программ (с учетом различных нарушений функций организма человека);

- виды и формы сопровождения обучения;

- использование специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий;

- наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При этом под адаптированной образовательной программой подразумевается образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (п. 28 ст. 2 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В пункте 67 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» уточняются требования к инклюзивному образованию для лиц с ограниченными возможностями зрения. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению для образовательных учреждений обязательно:

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для слабовидящих;
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации.

Также, согласно пункту 68 Приказа, при получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

В тех же рекомендациях содержится указание на необходимость обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять его в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения — аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Таким образом, нельзя недооценивать роль электронно-образовательных ресурсов в повышении доступности образования для лиц с ограниченными возможностями зрения. Социальная значимость этих ресурсов заключается в создании возможностей для получения такими обучающимися бесплатного доступа к большому массиву лицензионных изданий, не расположенных в свободном доступе, к информации о новых изданиях и научных исследованиях по разным отраслям наук.

ООО «Ай Пи Эр Медиа» планомерно развивает адаптивные технологии для применения на платформах IPRbooks и «Библиокомплектатор». Наши решения для внедрения инклюзивного образования обеспечивают нашим партнерам — подписчикам ЭБС, возможность внедрения в своих учебных заведениях методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

- 1. Версию сайта для слабовидящих**, отвечающие требованиям существующих ГОСТов (для подписчиков IPRbooks и Библиокомплектатор) – в настоящее время проводится экспертиза и будет предоставлять советующий сертификат.
- 2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение до 300 % - подходит для III группы инвалидности по зрению)** для чтения изданий лицами с ограничениями

зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения).

3. **Специальное мобильное приложения WV-reader** для лиц с проблемами зрения и полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности пользователям. Его отличительными особенностями являются:

- адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом;
- запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования приложения даже людям с полной потерей зрения;
- голосовой поиск изданий;
- голосовые ответы на запросы;
- встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание.

Немаловажным фактором учебного процесса в целом также является возможность применения электронных изданий для обеспечения дистанционного доступа к ним слабовидящим и незрячим людям вне стен учебного заведения. Все платформы компании «Ай Пи Эр Медиа» не требует личного присутствия и регистрации в стенах библиотеки или работы с жесткой привязкой по ip-адресам учебного заведения.

Сотрудники организации, сопровождающие учебный процесс лиц с ОВЗ, могут направлять учетные данные по e-mail или обеспечить прямой доступ в электронно-образовательный ресурс (ЭБС или ВКР-ВУЗ.РФ) через закрытую часть своего портала (ЭИОС). При этом компания обеспечивает возможность бесшовной авторизации обучающихся и преподавателей в ЭБС через ресурс учебного заведения.

На основании анализа статистики регистрации и посещения ЭБС IPRbooks через ip-адрес и удаленно по логину-паролю можно утверждать, что использование ЭБС (в том числе первичная регистрация пользователя) вне стен учебного заведения в 25 раз выше. Таким образом, дистанционная регистрация в разы повышает доступность ЭБС для лиц с ограниченными возможностями зрения.

Учитывая, что в ежегодно проводимом «Мониторинге по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2016 год (форма № 1-Мониторинг)» (приказ Минобрнауки России от 13 марта 2017 № 222 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования») (далее – Мониторинг) стали содержаться графы для заполнения сведений об использовании в вузах специальных программ для инвалидов, аудиозданий и электронных ресурсах в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью, хотелось бы дать краткие разъяснения, которые будут полезны для вузов как в настоящее время, так и на перспективу.

Считаем возможным заполнение формы Мониторинга с учетом предоставляемых нами услуг и разработанного ПО.

1. Использование ЭБС и встроенного адаптированного ридера для чтения изданий позволяет учитывать все издания, доступные по подписке, в разделе 5 п 5.4. Формирование библиотечного фонда, строка 12 — печатные и/или электронные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью (III группа инвалидности по зрению).

Также ридер для чтения книг является ПО (IPRbooks Reader) и может учитываться в строках 21, 22 — другие специальные технические и программные средства (раздел 5 Сведения о материально-технической и информационной базе организации, п. 5.3. Наличие специальных технических и программных средств).

На наш взгляд, вышеприведённые данные могут учитываться в мониторинге в зависимости от степени инвалидности (группы) обучающихся с ОВЗ в конкретном учебном заведении. То есть если в вузе есть обучающиеся с инвалидностью по зрению III степени, то это количество изданий можно учитывать, так как чтение книг людьми с такими ограничениями зрения возможно.

2. Программное обеспечение WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android, доступно всем подписчикам базовой версии ЭБС IPRbooks (либо как отдельный продукт) и ПО также может учитываться организациями при заполнении ежегодной формы Мониторинга.

С нашей точки зрения, сведения подлежат учету в разделе 5 Сведения о материально-технической и информационной базе организации, п. 5.3. Наличие специальных технических и программных средств, строка 16 — Программы не визуального доступа к информации (для лиц с ОВЗ), строка 17 — Программа синтезаторов речи, строка 19 — Альтернативные устройства ввода информации, строка 20 — Устройства воспроизведения информации).

Программное обеспечение подходит для людей, имеющих I, II, III группы инвалидности по зрению.